

MODERNISMO: A EXPRESSÃO DO PORVIR

MODERNISM: THE EXPRESSION OF THE FUTURE

MODERNISMO: LA EXPRESIÓN DEL FUTURO

NERY, Juliana Cardoso

Doutora pelo PPGAU da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Prof.^a Associada da FAUFBA

jcnery19@yahoo.com.br

RESUMO

Tentar definir o modernismo é uma tarefa extremamente complexa e muitas vezes traiçoeira. A diversidade de enfoques é cada vez maior, assim como a proliferação dos autores que buscam compreendê-lo. Esse artigo se propõe a contribuir com os estudos de cunho conceitual e refletir especificamente sobre a definição do modernismo como expressão artística singular dentro das várias expressões no largo espectro das manifestações do moderno e da modernidade no século XX. Nos tempos atuais que estamos presenciando uma assustadora exacerbação e um forte recrudescimento do horizonte conservador – contra o qual o sentido de ruptura e resistência do modernismo se mostrou fundamental – vale revisitá-lo e buscar verificar em que medida as manifestações excêntricas ao espaço geográfico de gestação do modernismo, como no Brasil, essas expressões modernistas, bem mais que ecos dispersos das fontes europeias, foram falas próprias e criativas que refundaram o país através de uma reconfiguração significativa da cultura brasileira.

Palavras-chave: Modernismo. História da arte moderna. Modernismo no Brasil.

ABSTRACT *Trying to define modernism is an extremely complex and often treacherous task. The diversity of approaches is increasing, as well as the proliferation of authors who seek to understand it. This article proposes to contribute to conceptual studies and reflect specifically about the modernism's definition as a singular artistic expression within the various expressions in the broad spectrum of modern's and modernity's manifestations in the twentieth century. In the current times we are witnessing a frightening exacerbation and a strong recrudescence of the conservative horizon – against which the modernism's sense of rupture and resistance proved fundamental – it is worth revisiting and seek to verify to what extent the eccentric manifestations to the geographical space of gestation of modernism, as in Brazil, these modernist expressions, much more than scattered echoes of European sources, were their own creative speeches that recreated the country through a significant reconfiguration of Brazilian culture.*

Keywords: Modernism. History of modern art. Modernism in Brazil.

RESUMEN *Tratar de definir el modernismo es una tarea extremadamente compleja y a menudo traicionera. La diversidad de enfoques es cada vez mayor, así como la proliferación de autores que buscan entenderlo. Este artículo propone contribuir a los estudios conceptuales y reflexionar específicamente sobre la definición del modernismo como una expresión artística singular dentro de las diversas expresiones en el amplio espectro de manifestaciones de lo moderno y de la modernidad en el siglo XX. En los tiempos actuales asistimos a una exacerbación aterradora y a un fuerte recrudescimiento del horizonte conservador – contra el cual el sentido de ruptura y resistencia del modernismo resultó fundamental – vale la pena volver a visitarlo y tratar de determinar hasta qué punto las manifestaciones excéntricas al espacio geográfico de gestación del modernismo, como en Brasil, estas expresiones modernistas, mucho más que ecos dispersos de fuentes europeas, fueron sus propios discursos creativos que refundaron el país a través de una reconfiguración significativa de la cultura brasileña.*

Palabras clave: Modernismo. Historia del arte moderno. Modernismo en Brasil.

MODERNISMO: A EXPRESSÃO DO PORVIR

Segundo Nicolau Sevcenko (2001), a experiência da modernidade se assemelha a sensações de andarmos numa montanha russa que começa lenta e tranquila em direção ao alto, para de repente dar-se uma queda e uma aceleração súbitas e terminar com um loop que parece dominar todos os sentidos humanos sem possibilidade de escolha, tal é o arrebatamento que atordoa seus passageiros. Entretanto esse mesmo autor nos alerta que essa síndrome de efeito desorientador só pode ser controlada pelo discernimento que apenas a crítica pode oferecer. A possibilidade de avaliação e escolha é a contrapartida cultural aos impactos das inovações principalmente tecnológicas que nos solapa não só por um progresso “irrefreável” das ciências, mas também pela necessidade expansionista e “novidadeira” do capitalismo. Por essa lente se pode entender que esse autor não entende o momento presente como uma ruptura, mas sim como uma continuidade das lógicas que definem a modernidade.

Nesse sentido, alguns termos merecem reflexão em busca de definições precisas como ponto de partida para uma postura crítica aprofundada nas análises de cunho histórico e historiográfico sobre a ampla e multifacetada produção moderna. Esse artigo¹ se propõe a contribuir com os estudos de cunho conceitual e refletir especificamente sobre o modernismo como expressão artística e arquitetônica singular dentro das várias expressões no largo espectro das manifestações do moderno e da modernidade no século XX.

Sendo assim, tentar definir e limitar temporalmente o modernismo é uma tarefa extremamente complexa e muitas vezes traiçoeira, especialmente numa reflexão que se pretende compreender o cerne dessa expressão de modo geral chegando a suas particularidades no Brasil. A diversidade de enfoques é cada vez maior, assim como a proliferação dos autores que buscam compreendê-lo a ponto de, em alguns momentos, parecer que cada um deles possui uma definição particular para a questão. Essa diversidade e dificuldade perpassam pelo recorte feito por cada autor vinculado ao seu tipo de interesse dentro do largo espectro das questões relacionadas ao modernismo e obviamente pela forma de pensar de cada um.

Para exemplificar essa disparidade pode se citar a falta de consenso sobre a duração do modernismo que para alguns autores, como Peter Gay (2009), ela giraria em torno de 150 anos ou mais enquanto para outros não passaria de três ou quatro décadas como para Giulio Carlo Argan (1992). Talvez a primeira dificuldade seja a questão da inadequação do nome levantada por Malcolm Brandbury e James McFarlane (1999), que nos parece bastante pertinente. Estes autores apontam que a denominação derivada do modernismo e afins do termo moderno que graças a isso ganha, de certa forma, um sentido fixo no tempo cujo significado primeiro não possui, seria extremamente problemática para identificar um fenômeno dessa natureza.

Evidentemente, o mundo da crítica determinou que algumas variantes ou usos do termo ‘moderno’ viessem a identificar as artes do seu próprio tempo – se não todas, pelo menos parte delas. Tal é o caso do Movimento Moderno, a

¹ Esse artigo é fruto de um pequeno recorte da tese de doutorado da autora defendida em 2013.

Tradição Moderna, a Idade Moderna, o Século Moderno, o Temperamento Moderno, o Modernismo ou ainda – pelo que tudo indica, um neologismo, embora provavelmente por analogia com rótulos como a Renascença ou o Iluminismo – simplesmente O Moderno, *tout court*. O que se pode lamentar nessa escolha não é apenas que ela predetermine a natureza de nossa visão sobre a literatura moderna; lembremos também a impropriedade de se aplicar um termo semanticamente tão variável e até febril a um fenômeno histórico que agora queremos radicar no tempo. (BRANDBURY & MCFARLANE, 1999, p. 15).

Esta dificuldade evidentemente não se colocava para aqueles que se auto proclamaram modernos, pois afinal eles efetivamente estariam utilizando o significado primeiro do termo – eram próprios de seu tempo – e com a conotação de ruptura com algo precedente que ele carrega desde o século XVI, exponenciada pela imbricada relação que a questão estabelece com a ideia de progresso no século XIX². O problema se coloca então na adoção do termo para denominar algo pretensamente passado e se complica ainda mais quando, seu sucessor, parte dele para se autodenominar como é o caso do pós-modernismo e suas derivações. O adicionar do sufixo “ismo” ao termo moderno não foi nem parcialmente suficiente para desfazer o enorme desentendimento gerado pela adoção de um adjetivo com implicações temporais para denominar de certa maneira um – se não mais³ – momento da cultura ocidental.

Se as discussões da segunda metade do século XIX se desenvolveram em torno da necessidade de ser moderno, na esteira de Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud, e na primeira metade do século XX se centrava na adversidade que caracterizava ser moderno como em Ortega y Gasset em “A desumanização da arte” em 1925 (2005) e nos desafiantes escritos de Virginia Woolf, é nos anos 70 que os debates ganham novos contornos e “ser moderno” outra conotação. A questão, que ganha um cunho institucionalizado, agora se vincula à superação ou não de uma condição cultural colocada pela generalização do uso dos termos “pós-moderno” e “pós-modernismo” que por sua vez remetem à problematização da definição do “moderno” como um movimento expressivo específico, muitas vezes utilizado como sinônimo de “modernismo”. Ser moderno deixa então, em certo sentido, de ser sinônimo de contemporâneo, apesar do uso do termo no senso comum manter seu significado primeiro; bem como sua conotação de resistência à tradição é abandonada e passa a ser ele mesmo a tradição vigente contra a qual algo posterior, no caso o “pós-moderno”, vem em seu embate.

O crítico de arquitetura americano Charles Jencks é emblemático na instauração da discussão modernismo x pós-modernismo. Mesmo que o termo pós-moderno tenha sido utilizado pela primeira vez⁴ muito antes do lançamento de seu livro “A linguagem da Arquitetura Pós-Moderna” em 1977, foi esse autor que ultrapassando o campo da arquitetura inflama o debate e difunde o termo.

² Ver discussão em LE GOFF, Jacques. **História e Memória**. São Paulo: Editora UNICAMP, 1996.

³ O termo também é usado por alguns autores para denominar também predecessores e sucessores do modernismo: proto-modernismo, pré-modernismo, pós-modernismo, neo-modernismo.

⁴ “(...) a idéia de um ‘pós-modernismo’ surgiu pela primeira vez no mundo hispânico, na década de 1930, uma geração antes do seu aparecimento na Inglaterra e ou nos Estados Unidos. Foi um amigo de Unamuno e Ortega, Frederico de Onís, que imprimiu o termo postmodernismo. Usou-a para descrever um refluxo conservador dentro do próprio modernismo (...)”. ANDERSON apud Ivo Dantas. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13310>, acesso em 10/04/2010 às 16:20.

Ao ironicamente declarar e datar a morte da arquitetura moderna com um episódio tão preciso e emblemático, para não dizer “espetaculoso” da implosão do Complexo Habitacional Pruitt-Igoe (1951-1972), Charles Jencks (1984), praticamente, não só condena ao aniquilamento as possibilidades de desenvolvimento da arquitetura moderna bem como à extinção de todo o campo da produção cultural dita moderna; se ela ainda não estava morta de fato, foi assassinada.

Paradoxalmente é este autor que quatro anos antes mapeia os desdobramentos da arquitetura moderna e amplia o leque de entendimento do significado desse movimento em “Movimentos Modernos em Arquitetura” de 1973 (1985) dando um sentido de pluralidade ao Movimento Moderno que ele mesmo renega posteriormente. Sua mudança de postura reafirma o descompasso da utilização do termo já que ao defender a diversidade das expressões nos escritos de 1973, Jencks ainda aplica o termo moderno, e o faz no plural, em seu sentido de contemporaneidade. Ao restringir a abrangência e recolocá-lo no singular no texto de 1977 ele passa a usá-lo não mais como adjetivo e sim como substantivo, no sentido de um movimento artístico determinado, datado e fundamentalmente ultrapassado. Sua afirmação de que “Pruitt-Igoe foi construído de acordo com os ideais mais progressistas do CIAM (Congresso Internacional de Arquitetos Modernos) e foi premiado pelo Instituto Norte-americano de Arquitetos quando foi projetado em 1951”⁵ (JENCKS, 1984, p. 09) leva a uma interpretação no mínimo ambígua. Se a crítica às linhas rigorosas do conjunto em busca de um espaço que favorecesse a boa convivência social⁶ seguiam os ditames dos CIAMs como o autor afirma, com certeza não eram os de suas discussões mais atualizadas já que neste mesmo ano de 1951, em sua oitava versão o evento foi intitulado “O coração da cidade” e já vinha rediscutindo a importância das referências humanizadoras do espaço urbano e a importância dos centros históricos. O tema do congresso revela a capacidade autocrítica desse movimento e sua disposição para redirecionamentos e desdobramentos, cuja caracterização não pode ser reduzida a princípios fixos e rígidos.

Mesmo discordando das explicações de Jencks para a morte do moderno, não podemos deixar de reconhecer que as formas de arte ganharam soluções e lógicas diferentes daquelas emblemáticas obras do início do século XX, bem antes do debate chegar à acadêmica e ganhar rótulos. A pergunta então é, ultrapassado o problema da nomenclatura, o que é esse fenômeno denominado modernismo e em que medida se pode ou não falar do fim desse movimento? Como as mudanças nos percursos da arte durante o século XX podem ser colocadas como continuidades, deslocamentos ou rupturas com perspectivas modernistas nos caminhos de uma “condição pós-moderna”⁷?

⁵ Tradução livre da autora

⁶ Quando Jencks condiciona o fracasso do projeto à enorme violência que ali acontecia, além de inverter o problema, reduz as complexas relações que determinam a apropriação de uma obra arquitetônica por seus usuários a uma condição de causa e efeito estreita.

⁷ Um autor crucial na instauração desse embate, ao evidenciar em que termos coloca o problema do pós-moderno foi Jean-François Lyotard em “A Condição Pós-Moderna” (1979). Como ele mesmo afirma o livro é um “escrito de circunstância”, fruto de um trabalho desenvolvido por ele para o Conselho das Universidades junto ao governo de Quebec/Canadá. Seu objetivo centra-se então em avaliar, “a posição do saber nas sociedades mais desenvolvidas” (LYOTARD, 2002, p. XV). Ao apontar os conflitos entre a ciência moderna e sua principal forma de legitimação – a filosofia. Ele toma como moderno o arcabouço do saber

Mesmo durante o embate enfurecido da primeira geração que reivindicou o desligamento com as “frias”, “incompreensíveis” e “impopulares” expressões do modernismo, muitos foram aqueles que saíram em defesa não só das importantes contribuições deste movimento, mas alegavam efetivamente a perpetuação do modernismo. Em sua maioria, esses autores ainda viam as obras do momento, em suas respectivas especialidades, como desdobramentos e desenvolvimentos desse próprio movimento; continuidades muito mais do que rupturas como nos colocam Malcolm Brandbury e James McFarlane, ao organizarem a coletânea “Modernismo Guia Geral 1890-1930” em 1974: “Quando planejamos este livro, tínhamos em mente que essa literatura continua a ser desconcertante, que nós atualmente ainda pertencemos a ela de diversas formas importantes, e que as discussões críticas sobre ela ainda não saíram de seu estágio de formação.” (1999, p. 07).

Para eles mais que um sítio arqueológico sepultado e rotulado, o modernismo em muitas de suas características ainda se faziam presentes na literatura daquele momento e os textos ali reunidos representavam bem a pluralidade da natureza do fenômeno identificado como modernismo. Seguindo ainda a trilha desses autores, a ordem de grandeza dos deslocamentos da história das artes, literatura e do pensamento no início do século XX são de uma “sublevação de natureza cataclísmica” (BRANDBURY & MCFARLANE, 1999, p. 13). O modernismo promoveu mudanças de tal ordem que questionou toda uma civilização e sua cultura, demoliu todas as crenças e postulados para uma reconstrução frenética destes, cujo alcance ultrapassa uma expressão estilística, e se situa em uma ordem bem mais ampla (BRANDBURY & MCFARLANE, 1999).

Podemos intuir, então, que um fenômeno de tal grandeza não seja tão rapidamente extingüível e que seus desdobramentos sejam sentidos por um período razoável de tempo. É neste sentido que esses autores afirmam a continuidade do modernismo, não em formas congeláveis e reproduzíveis das obras emblemáticas do alvorecer do século XX, mas em sua condição de reinvenção das relações do homem com o mundo. Condição esta que não poderia ser entendida como moda que caracterizaria uma década, nem ainda redutível a um estilo que identificaria um século, mas algo responsável por uma era, caracterizada pela derrubada das fronteiras nacionais e culturais.

Com tal amplitude o modernismo ganha uma dimensão gigantesca, que se por um lado faz jus à escala de mudança das artes e da cultura que ele efetivamente promoveu, por outro nos abre uma perspectiva pouco compatível com a dimensão que ele efetivamente teve. Talvez ele possa ser bem melhor caracterizado como um momento síntese e ápice de vários contextos em transformação e que sem dúvida não só contribuiu, mas determinou a abertura das múltiplas possibilidades das expressões na arte e na cultura da contemporaneidade em vários de seus aspectos. Porém seria dar um tamanho que ele não teve caracterizá-lo com tal ordem de grandeza, talvez um equívoco motivado por não considerar os enlaces da arte com outros campos, mesmo que defendamos a sua autonomia não podemos descolá-la dos horizontes contextuais em que ela se dá e as interferências múltiplas que se dão entre campos e horizontes mutuamente. É de certa forma confundi-lo com a própria modernidade.

institucionalizado no século XVIII. Assim, ultrapassar a condição moderna era transpor o pensamento filosófico do Século das Luzes, incapaz de responder à realidade do mundo industrializado e informatizado.

Das discussões e vários posicionamentos é fundamental destacar o valor ímpar de ruptura autoconsciente do modernismo. Foi esse movimento sem dúvida que refunda o estatuto da arte como campo efetivamente autônomo. E mesmo que seus detratores tentem minimizar sua contribuição foi esse movimento que liberou definitivamente a subjetividade de suas amarras normativas vinculadas ao passado e a tradição, e abriu a pluralidade das possibilidades e descontinuidades que tanto são celebradas na atualidade. A revalorização do modernismo pode ser explicada por motivações distintas que perpassam não só pelo reconhecimento de suas contribuições fundamentais para o campo das artes, como também pela referência importante de princípios criativos e compositivos ainda válidos na atualidade. Vale ressaltar que, com o centenário de suas obras mais paradigmáticas e as reviravoltas do mundo ocidental nos anos 90, há distanciamento suficiente dos críticos e historiadores para ultrapassar a querela entre modernismo e pós-modernismo e entender com mais tranquilidade os significados e papéis desse movimento no largo percurso da história das artes e da cultura.

É nesse clima de revisão da importância do modernismo no final dos anos 90 e após a euforia pós-moderna dos anos 80, que críticos como o inglês Charles Harrison (2000), professor de história e teoria da arte da “Open University”, buscaram conceituar o modernismo mais focado nas atitudes de seus protagonistas do que propriamente nas formas das obras produzidas sob sua égide. Essa forma de pensar busca ultrapassar o objeto e revelar as questões que as motivam. Para esse autor o modernismo seria uma espécie de valor mais que de uma forma, inatingível “sem reflexão ou luta”. Uma forma de contraste com alguma cultura considerada canônica e imutável.

A produção artística, segundo esse autor, é sempre conduzida dentro de um contexto de alguma tradição da própria arte e o modernismo não é uma exceção a isso. As obras artísticas são inspiradas em outras obras precedentes, no entanto essa inspiração se manifesta de diversas maneiras. São justamente nas maneiras dessa manifestação que se caracterizam os movimentos na história da arte, o que permite a ele afirmar que “(...) o valor do modernismo se estabelece (...) como uma espécie de **diferença** intencional com respeito a outras formas, estilos e práticas correntes.” (HARRISON, 2000, p. 14). É uma tradição que estabelece constante tensão com a cultura circundante e não é identificável por determinados cânones estilísticos, mas por um tipo de disposição ou tendência à dissociação de procedimentos legitimados de ver e reproduzir o mundo (HARRISON, 2000). O modernismo então para esse autor é uma forma de valor alcançável através de reflexão e combate sempre construído a partir de sua relação com outras formas de valor na arte – não tem existência independente, é algo que se institui na comparação com o outro. Não é nem apenas uma arte reativa, nem pode ser compreendida isoladamente e incontestavelmente. A distinção entre arte moderna e modernista ainda segundo esse autor se revela então na condição identificável pelo estilo da primeira, enquanto a segunda vai mais além, é aquela que “registra o seu surgimento como indicativo de certos posicionamentos e atitudes críticos adotados pelo artista em relação tanto à cultura mais ampla do presente quanto à arte do passado recente.” (HARRISON, 2000, p. 14).

O problema desse tipo de entendimento é que de um lado dissolve o modernismo enquanto movimento artístico identificável e independente, já que ele passa a ser exclusivamente um valor somente detectável na comparação entre obras e não reconhecível através de suas formas expressivas. De outro abre de tal forma o conceito desse movimento a ponto de extinguir sua

especificidade, torna-se tão genérico que qualquer variação nos procedimentos artísticos que se caracterize como diferença pode ser interpretada como modernismo, já que não há particularidades que o caracterize. O modernismo então deixa de ser um movimento artístico para ser um posicionamento pessoal do artista frente ao mundo, um posicionamento crítico, de resistência – sem dúvida posturas importantes para aquelas figuras fundamentais para sua história – mas que sozinho se torna insuficiente para explicá-lo. Evidentemente é um procedimento que justifica as insinuações de continuidade desse movimento até a atualidade por parte do autor que finaliza seu livro com o seguinte questionamento endereçado a cultura “do passado recente e do presente”:

Que significado tem dizer que, sejam quais forem as suas virtudes e o modo de representá-lo, o modernismo não é mais a nossa cultura? Será o caso de aquilo que o termo “modernismo” designa ser apenas uma forma historicamente específica de cultura – a qual já perdeu sua vitalidade crítica e, assim sendo, encerrou sua carreira? Ou será o caso de o modernismo representar um tipo de demanda a que continuamos sujeitos? Estamos tão decadentes a ponto de sermos incapazes de corresponder àquele persistente padrão moral e intelectual com o qual ele é associado nos escritos de Fried e de outros? (HARRISON, 2000, p. 75).

O crítico inglês defende uma elasticidade da aplicação do conceito do modernismo que satura o termo excessivamente. Condição que fica evidente quando ele usa o exemplo das línguas: aquelas clássicas como grego arcaico e o latim possuem formas imutáveis e são distinguíveis das modernas exatamente por não estarem em uso nem serem passíveis de transformação. Essa comparação, mais uma vez dá uma amplitude tamanha ao termo que se torna impossível limitá-lo, remete e confunde seu entendimento com o termo moderno em seu sentido primeiro de próprio de seu tempo, o que volta a turvar o esforço de distinguir ambos os termos, objetivo primeiro desse autor.

Ainda nos parece adequada a postura de Jürgen Habermas em primeiramente distinguir modernidade e modernismo. Em suas palavras no apêndice do livro de Arantes e Arantes (1992, p. 109): “aquilo que chamei de projeto da modernidade só se dá a ver se deixamos de aplicá-lo apenas à arte”. O modernismo foi o gesto de expressão da modernidade possível após a libertação da arte de fins exteriores a ela mesma e da compreensão esteticista que artistas e críticos passaram a ter de si mesmos, que constituiu o que o filósofo alemão chamou de especificidade do estético, ou seja: “a objetivação da subjetividade descentrada, que experimenta a si mesma, o desvio das estruturas espaço-temporais do cotidiano, a ruptura com as convenções da percepção e da atividade em vistas de fins, a dialética de desvelamento e choque”. (HABERMAS in: ARANTES e ARANTES, 1992, p. 114).

Para esse autor o modernismo foi uma explosão vigorosa de energia que tentou inutilmente diminuir a distância entre arte e vida e cumprir uma promessa de felicidade impossível de superação que começa com Baudelaire e termina no surrealismo. É um movimento que ao valorizar o transitório e celebrar o dinamismo, se constrói na negação de si mesmo e se caracteriza pela “nostalgia de um presente imaculado” (opus cit., p. 104). Assim, essa característica também explica a relação desse movimento com a história que não é propriamente anti-histórica e sim constrói a atualidade na espessura de passados objetivados, rompe com a

tradição através da insurgência contra seus efeitos normativos, o contínuo da imitação de modelos e desvela a “subjetividade descentrada, liberta de todas as restrições da cognição e da atividade voltada para fins” (opus cit., p. 121). Mesmo ciente do fracasso da revolta modernista, Habermas não vê motivos para uma desqualificação completa desse movimento, e defende inclusive o aprendizado como os desacertos de seus programas ambiciosos.

Críticos como Otilia Arantes (1992), cujo viés estruturalista-marxista não admite a autonomia da arte, criticam Habermas por defender as lógicas de um movimento que deveria ser síntese de uma era da razão e que foi incapaz de acertar em suas respostas aos problemas da vida cotidiana. A ambiguidade, a complexidade, a autocrítica capaz do reconhecimento da fragilidade e vulnerabilidade da condição do ser humano que as formas modernistas foram capazes de expressar, a autora paulista interpreta como fraqueza, para nos é exatamente a grandeza do modernismo, sua condição de instabilidade que questiona e inova, numa inquietação constante. Muito mais do que certezas e respostas para um novo mundo, o legado do modernismo se situa no estranhamento, no questionamento do mundo corrente, na capacidade do homem de expressar seu inconformismo e sua indignação.

Vale ressaltar que ao contrário do que pode parecer num primeiro momento, Habermas não defende a continuidade do modernismo e situa seu esgotamento nos anos 60, mas é ele que abre o horizonte para a valorização de questões importantes colocadas pelos modernistas em alternativas para a contemporaneidade artística que não sejam simplesmente voltar a formas normativas conservadoras. Passados mais de três décadas do fervor do impulso antimodernista, podemos verificar a pertinência das colocações desse pensador ao alertar sobre aqueles que ele denominou “neoconservadores” que:

Saúdam o desenvolvimento da ciência moderna, na medida em que esta só ultrapasse sua própria esfera para impulsionar o progresso técnico, o crescimento capitalista e uma administração racional. No mais, recomendam uma política de desativação dos conteúdos explosivos da modernidade cultural (HABERMAS in: ARANTES e ARANTES, 1992, p. 122).

Sua defesa da modernidade cultural se dá em um sentido que ultrapassa a perpetuação das expressões modernistas em si, e situa-se na perpetuação das conquistas da livre expressão que esse movimento alcançou. Ao advogar a favor da autonomia da arte, da ciência e da justiça, como planos distintos, porém intercambiantes e intercambiáveis, Habermas nos revela a importância do sujeito como ser ainda capaz de exercer um papel crítico e dar alternativas as condições hegemônicas. Não cede às perspectivas pessimistas, ou talvez confortáveis, que condenam o ser humano a um ser manipulável e subjugado a um sistema econômico, sem poder de escolha, muito menos de criação; nem comunga das posturas que vislumbram apenas o sujeito como um ser esquizofrênico apto apenas a gritos dissonantes e dispersos incapazes de ressonâncias articuláveis.

Assim, parece-nos fundamental a distinção entre a modernidade enquanto era histórica como um horizonte temporal amplo, e o modernismo como um dos movimentos artísticos pertencentes a esse período histórico. Grosso modo, ao traçarmos um paralelo entre as grandes eras históricas, a relação entre modernidade e modernismo equivale, de certa maneira, àquela entre medievo e românico: um estilo na arte que mesmo capaz de sintetizar seu tempo não pode ser identificado

com ele como a única expressão desse grande período da história ocidental. O mesmo pode se pensar para a antiguidade clássica e a arte grega. Esses longos tempos são caracterizados por aspectos gerais de mentalidades, culturas, relações sociais, estruturas de poder e sistemas econômicos específicos, mas não estanques. Assim as manifestações artísticas de um mesmo período ganham contornos distintos o suficiente para serem considerados como estilos diversos, mas próximos o suficiente para estarem alinhavados por um mesmo horizonte contextual. É por isso que podemos falar de arte paleocristã, românica e gótica na Idade Média ou de arte renascentista, maneirista, barroca e rococó no Humanismo, e é esse um dos sentidos que podemos dar ao modernismo, um movimento que juntamente com o neoclassicismo, o romantismo, o ecletismo e mais alguns outros “ismo” configuram as diversas formas expressivas da modernidade.

Talvez o turvar dos entendimentos se dê pela ambiguidade e complexidade do modernismo que sintetizou com propriedade ímpar os anseios e dilemas da modernidade. Em certo sentido pode ser considerado seu ápice, aquele ponto no qual se conjugam o melhor e o pior de um momento, onde se confrontam sonho e fato na concretização da utopia e seus embates com os limites da realidade. Nesse ponto se dá a expressão mais madura de um momento ao mesmo tempo em que ficam claros seus limites, bem como evidencia seu esgotamento. A abrangência então da modernidade é de um alcance e um sentido bem mais amplo que o modernismo, que se refere especificamente a um momento artístico que mesmo com sua imbricada conexão com a era histórica tem seus limites restritos ao campo das artes. A distinção do significado dos termos e suas abrangências nos parecem fundamental dada à ordem de equívocos gerados pela filiação, de ambos, do termo moderno que muitas vezes é utilizado para denominar os dois fenômenos e mais alguns outros, como por exemplo, tempos modernos e o movimento moderno. A tomada de um fenômeno pelo outro, ganha ainda contornos mais confusos com o tom dos debates a partir dos anos 70, quando os defensores do pós-modernismo buscam a todo custo proclamar não só o esgotamento de determinadas lógicas de expressão, mas o fim de uma era inteira.

O esgotamento das lógicas do modernismo não se dá propriamente na ultrapassagem de sua linguagem como advoga Jencks em 1977 (1984), mas na verificação de sua incapacidade para transformar bruscamente e controlar as formas de vida pretensamente modernas num direção pré-determinável. O maior problema se dá na verificação dos limites efetivos dos domínios da arquitetura e do urbanismo, um dia alargados por uma utopia inatingível ou talvez extremamente pretensiosa de transformação do próprio ser humano a partir do espaço construído. Diferente do impacto das demais formas de expressão modernistas, a arquitetura gerou uma reação mais imediata em seu público visto que a fruição de suas obras não se dá através de encontros eventuais e optativos e sim pelas vivências cotidianas obrigatórias de toda uma população.

A nosso ver, no entanto, as lógicas estabelecidas pelo modernismo em certo sentido ainda permanecessem, o que se perdeu foi a tensão entre tradição x inovação e a força propulsora de ruptura, tão características desse movimento. Num mundo onde o horizonte cultural é fundado na transformação e não na permanência, essa tensão se afrouxa e até mesmo perde o sentido: nem novidade é sinônimo de ruptura, nem tradição sinônimo de normativa imutável. Para além da ultrapassagem de um determinado repertório formal, o esgotamento do modernismo não está propriamente na impertinência absoluta de suas contribuições, e sim no desaparecimento de um

horizonte contra o qual sua lógica de resistência ia de encontro, num deslocamento no qual o plano de corte se tornou o horizonte. No entanto vale ressaltar que, paradoxalmente, estejamos presenciando na atualidade uma assustadora exacerbação e um forte recrudescimento desse horizonte conservador, contra o qual o sentido de ruptura e resistência do modernismo se mostra ainda fundamental.

Se as obras do modernismo são de fácil e imediato reconhecimento, apesar da dificuldade de defini-lo, como afirma Peter Gay (2009), é bastante defensável que essa definição perpassasse não só pela postura herética e autocrítica de seus principais personagens, como defende esse autor, mas também por características formais reconhecíveis em contextos circunstanciáveis.

Para uma melhor aproximação desse movimento, é necessário tanto ultrapassar a visão dos críticos modernistas e seus opositores nos anos 70 que ainda se concentravam no objeto em busca da definição do modernismo; bem como aquela dos críticos a partir dos anos 90 que concentraram seus esforços em depositar tal definição nas personalidades combatentes e irreverentes dos artistas cujas posturas de contraposição ao panorama tradicional da arte de seu tempo eram traço fundante.

Procuramos entender aqui o modernismo como uma reinvenção das relações do ser humano com o mundo num movimento artístico explosivo que buscou sua autonomia na libertação da ação criadora das ataduras do passado, em pesquisas experimentais das potencialidades do mundo em processo de industrialização em suas múltiplas facetas. Reconhecíveis em uma imbricada, tensa e específica relação entre expressões formais, subjetividades desveladas e contextos específicos, o modernismo culminou numa ruptura sem precedentes na história das artes ao se desvincular proposital e conscientemente dos princípios compositivos normativos preexistentes.

Caracterizado por formas não só inovadoras como também desconcertantes, direcionadas para o futuro e não mais inspiradas no passado, que se desvinculam bruscamente da tradição da mimese e de qualquer espécie de fórmulas e modelos preestabelecidos, essa importante expressão dos tempos modernos leva a cabo em suas últimas conseqüências as premissas de autocompreensão, autocrítica e auto certificação da modernidade, fruto de subjetividades capazes de mergulhos profundos e rigorosos em suas interioridades. Personalidades que de posse de um grande lastro de conhecimento da tradição tiveram estofo suficiente para contestá-la, situados num contexto propício e permissível ao experimental dado às mudanças nas mentalidades, nas formas econômicas e nas possibilidades técnicas caracterizadas pela constituição do mundo capitalista.

Esse contexto foi essencial para o modernismo, que de maneira paradoxal, foi ao mesmo tempo foco de combate do movimento, seu primeiro promotor e consumidor de suas obras. Sem dúvida foi graças à dispersão de poderes do mundo burguês que a heresia modernista pode acontecer (GAY, 2009), mas somente num horizonte onde ainda figurava a imponentia de tradições canônicas (nativas ou importadas) pode essa força de ruptura ter um efeito tão bombástico. A energia explosiva do modernismo se constituiu na capacidade de reconfigurar todo o universo da arte e transbordar para outros campos da ação humana suas lógicas da descontinuidade subjetiva. Criar então passa a ser voltar-se para si mesmo, navegar pelo não conhecido, não feito, não pensado, se abrir ao futuro. É esse movimento para dentro que permite o impulso para o futuro em aberto, liberto do direcionamento fixo com sentido determinado que o seguir de regras

previamente definidas estabelece. No entanto, as obras modernistas não eram gratuitas, elas respondiam a uma reflexão crítica de cada artista sobre seu campo de expressão.

O modernismo transgride a tranquilidade das relações entre forma expressiva e conteúdo temático, a qualidade da obra se desvincula do tema e se volta para o tratamento, ou seja, sua técnica. As obras modernistas dão ao banal posição de destaque, ao cotidiano monumentalidade, dão voz a intimidade e ao privado, visibilidade ao marginal. Suas formas mais que elementos fixos ou reproduzíveis de linguagem, são soluções inusitadas que provocam essa sensação de descompasso, desconforto e estranhamento. Esse movimento se funda no valor da diferença crítica como aponta Harrison (2000), mas não qualquer diferença, uma diferença cortante sobre o horizonte da permanência, do esperado, do conhecido. Essa tensão é fundamental para o modernismo. A atitude de transgressão de seus artistas é muito mais que uma rebeldia, uma busca consciente das possibilidades que a abertura das mentalidades rascou sob o véu das convenções. Abertura possível com o ganho de importância da ciência e redução do papel da igreja, com a instituição do capitalismo como sistema econômico predominante e suas implicações nas instituições políticas, com a diversificação, multiplicação e pulverização dos poderes, das vontades, das sensibilidades, enfim com a instituição do mundo burguês. Como afirma Peter Gay, os modernistas “tinham sólidos bastiões da cultura a assaltar e alternativas drásticas a oferecer. A despeito da aparente frivolidade, eles sabiam o que estavam atacando. A despeito dos exageros, eles eram sérios.” (GAY, 2009, p. 28). Ainda compartilhando das colocações desse autor:

(...) o modernismo foi uma dupla libertação psicológica, para os produtores e também para os consumidores da alta cultura. Deu aos artistas a liberdade de levar a sério suas fantasias de insubordinação, de encarar com indiferença os cânones que por tantos séculos haviam ditado os temas e as técnicas, de decidir se era o caso de modificar – ou, mais radicalmente, de derrubar – os critérios vigentes, e que seriam eles a empreender a revolução. (GAY, 2009, p.45)

Embora bastante pertinente, a visão de Peter Gay ainda se revela restrita a um colonialismo que apenas reconhece as contribuições do eixo Europa Central – Estados Unidos. Mesmo as raríssimas exceções, como o reconhecimento de Gabriel García Marquez, são tratadas como incidentes fora de época e quase descabidos. Os episódios excêntricos a esse eixo se conhecidos são desconsiderados ou incluídos no que ele denomina de “cornucópia modernista”, obras de pouca ou nenhuma qualidade artística que aproveitando a abertura inovadora e a fome de novidade do clima gerado pelo modernismo reivindicam uma condição que não lhes é devida.

A nosso ver esse movimento artístico é caracterizado pela expressão livre de sujeitos que foram capazes de uma autocrítica cortante, potente o suficiente para ao mesmo tempo destruir sensibilidades há muito consolidadas e criar outras novas através de formas desconcertantes e experimentais que expuseram em primeiro plano os problemas intrínsecos específicos a cada tipo de manifestação artística. Mas não só, é também definido necessariamente por um contexto de tensão fundante de transposição de crenças, saberes, poderes, desejos e principalmente pela inserção definitiva da sociedade no horizonte da expectativa ansiosa de futuro tão cara ao capitalismo e da mecanização da era da máquina.

Como movimento de “objetivação de subjetividades descentradas” (HABERMAS, 1998), suas manifestações foram tão diversas quanto os sujeitos na face da terra que se aventuraram a levar a cabo a potência criadora através da auto normatização e auto regulamentação, como expressão de uma auto reflexão profunda que funda alternativas aos mundos e modos vigentes. O modernismo não aconteceu apenas na Europa e mesmo que em momentos distintos foi responsável com maior ou menor contundência pela transformação do quadro cultural em outros tantos lugares no globo, sempre correspondente, apesar dos descompassos, a processos de industrialização (distintos) e à euforia do progresso na ascensão da sociedade burguesa, inflexionado pelas duas Grandes Guerras.

A questão assim é recolocada no sentido de verificar se e em que medida as manifestações excêntricas ao espaço geográfico de gestação do modernismo, como no Brasil, as expressões modernistas foram apenas ecos dispersos das fontes europeias (como continuam a afirmar as visões eurocêntricas) cujo papel foi apenas ratificar as formas originárias do velho continente ou se falas criativas que contribuíram com direcionamentos novos para o desdobramento e continuidade desse movimento. Segundo Marcio Doctors (2001):

(...) a arte latino-americana como um todo, e de forma mais radical a arte brasileira, sofre de um desvio de instauração. O que estamos chamando de um desvio de instauração? É que nessas paragens, abaixo do Rio Grande, formou-se o mesmo diferenciado da civilização ocidental européia. Ao mesmo tempo nos vemos e não nos vemos, somos vistos e não somos vistos como continuidade dessa cultura. Esse paradoxo cria o incômodo e a riqueza da dúvida. É uma esquizofrenia que, por exemplo, a cultura norte-americana não sofre. Ela se vê e é vista como um desdobramento natural da civilização ocidental. Ela está integralmente inscrita nela. Não é o que ocorre conosco. Somos o fora-dentro. (DOCTORS, 2001:35)

Reconhecer a imbricada conexão entre a cultura europeia e a cultura latino-americana, e especificamente a brasileira, no que Doctors chama de “desvio” não significa procedência submissa e subordinada e sim um desvio criador, uma diferença existencial.

Nesse sentido e na tentativa de contrapor a lente eurocêntrica que se revela nessa insistente caracterização de nossa cultura, e em especial no caso em questão da arquitetura, como necessariamente uma derivação deturpada (para o bem ou para o mal) dos acontecimentos europeus, o modernismo no Brasil, é aqui entendido como um movimento de legítima descontinuidade com uma cultura vigente. Um movimento caracterizado pela criação de novas formas expressivas a partir de uma reflexão autocrítica da realidade vivida em suas mutações provocadas pela vida moderna, pela industrialização⁸ e pela ascensão da burguesia, ocorridos em espasmos descompassados e desconexos temporalmente, especialmente e/ou socialmente, como por exemplo, o Arts and Crafts inglês dos idos de 1860 e a Bauhaus fundada em 1919. Esses episódios, criados por indivíduos ou grupos com programas e experimentos distintos só ganharam nexos de continuidade e unidade nas narrativas históricas e textos críticos favoráveis e

⁸ Seja como realidade efetiva, como estado embrionário ou apenas como um desejo. Por outro lado, a realidade da industrialização europeia criou impactos enormes também no mundo ainda não industrializado ou pré-industrializado.

politicamente engajados, interessados em dar hegemonia à invenção desse imenso bolsão denominado “Movimento Moderno”⁹ e em âmbito mais restrito ao modernismo.

Enfim, muito distante de uma coesão unitária, a arte/arquitetura moderna em amplo horizonte, o movimento moderno em um plano intermediário e o modernismo em universo mais limitado foram frutos absolutos do espírito apartado e fragmentário dos tempos modernos, compostos por inúmeros movimentos independentes e descontínuos – caleidoscópios concêntricos crescentes que se revelam através de mosaicos multifacetados compostos por estilhaços que geram imagens mutantes conforme a combinação e recombinação de suas peças no movimento do olhar.

Em seu período mais frutífero nas primeiras décadas do século XX, alguns de seus mais notórios participantes, imbuídos da tradição hegeliana do “Zeitgeist”, alegavam a correspondência unívoca de suas soluções com as condições e o espírito do moderno mundo industrializado. Tais artistas e seus defensores acreditavam e defendiam que suas realizações manifestavam o verdadeiro “espírito do tempo”. Condição que as colocariam, acima dos modismos estilísticos, como a única expressão própria de seu tempo e, portanto o rumo a ser seguido. Nessa esteira são centrais as contribuições do crítico de arte Clement Greenberg e as falas de Walter Gropius, Le Corbusier e Sigfried Giedion, na arquitetura. No Brasil essa ideia também permeia os círculos modernistas das rajadas de Mário de Andrade às colocações de Antônio Candido, presente na arquitetura desde o manifesto de Gregori Warchavchik de 1925, e ganha ainda mais evidência em “Razões da Nova Arquitetura” (1936) de Lúcio Costa:

A nova técnica, no entanto, conferiu a esse jogo imprevista liberdade, permitindo à arquitetura uma intensidade de expressão até então ignorada: a linha melódica das janelas corridas, a cadência uniforme dos pequenos vãos isolados, a densidade dos espaços fechados, a leveza dos panos de vidro, tudo voluntariamente excluindo qualquer idéia de esforço, que todo se concentra, em intervalos iguais, nos pontos de apoio; solto no espaço, o edifício readquiriu, graças à nitidez das suas linhas e à limpidez dos seus volumes de pura geometria, aquela disciplina e retenue próprias da grande arquitetura, conseguindo mesmo um valor plástico nunca antes alcançado e que o aproxima – apesar do seu ponto de partida rigorosamente utilitário – da arte pura.

É essa seriedade, esse quê de impassível altivez, a melhor característica dos verdadeiros exemplos da nova arquitetura e que a distingue, precisamente, do falso modernismo cujos ares brejeiros de trocadilho têm qualquer coisa de irresponsável. (COSTA. In: XAVIER, 2003, p.47).

Se na América Latina, inclusive no Brasil, a preocupação central da manifestação modernista não perseguiu exclusiva nem necessariamente as variadas tentativas europeias de universalidade e deliberadamente voltou-se para as suas respectivas nacionalidades, isto é forte indicativo da maturidade e independência desse movimento nessas paragens. Pois essa diferenciação, ao contrário de revelar um empobrecimento ou uma distorção dos centros irradiadores, mostrou a riqueza de suas inúmeras possibilidades de expressão para além das vanguardas modernas do

⁹ Ver discussão em ARAÚJO, Anete. **A Construção do Movimento Moderno: entre a arquitetura e a historiografia.** In: CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes & OLIVEIRA, Olívia Fernandes (Orgs). **(Re)Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo.** Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997.

velho mundo, na capacidade de reflexão, autocompreensão, e liberdade de responder de maneira singular e condizente com seus contextos particulares às demandas artísticas dos tempos modernos.

Se as fortes identidades nacionais europeias, centrais no incipiente desenvolvimento industrial no século XIX se tornaram entraves para esse mesmo desenvolvimento nos primórdios do século XX (vinculado ao medo de outra catástrofe bélica cujo universalismo tentou ultrapassar), na América Latina nesse período foi o fortalecimento dessas identidades nacionais que permitiu o seu desenvolvimento, que em saltos descontínuos criou outro lugar para esses países no cenário internacional diverso da condição dependente e inferiorizada do período colonial, que parecia insistir em perpetuar, mesmo após todo o movimento emancipatório das Américas.

Se a defasagem da condição econômica industrializada era efetivamente inexorável entre: de um lado os países ditos periféricos e de outro os maiores centros europeus e os Estados Unidos à época; o mesmo não era válido no campo das artes. Isso porque, na fragmentação da totalidade realizada pela modernidade, os campos da atividade humana se tornaram autônomos e a arte assumiu o poder unificador antes pertencente à religião atrelado a um papel social-revolucionário.

Enquanto que a modernidade é enredada pelos progressos da própria razão, cada vez mais profundamente, no conflito entre o sistema desenfreado das necessidades e os princípios abstratos da moral, a arte pode conferir a esta totalidade bipartida <<um caráter social>>, porque ela participa em ambas as legislações: <<No meio do reino medonho das forças e no meio do reino sagrado das leis, o instinto estético da formação labora imperceptivelmente num terceiro reino do jogo e da aparência em que alivia o homem das cadeias de todas as relações e o desembaraça de tudo o que se chama coação, tanto física como moral (HABERMAS, 1998, p. 53).

Assim, na interseção entre a autonomia da arte e a consciência da diferença de sua realidade para a europeia, bem como na crença do poder transformador da arte, o modernismo na e da América Latina acabou por redefinir a inserção de seus componentes na modernidade, não apenas como figurantes, mas como participantes ativos nesse fenômeno, evidentes em obras com a pintura da mexicana Frida Kahlo e a arquitetura do brasileiro Oscar Niemeyer. Obviamente as contribuições e os destaques foram bastante distintos e variados de país para país como também entre as diferentes manifestações artísticas de cada país.

No Brasil, segundo Otávio Leonídio (2007) foi a consciência da diferença entre o que Mário de Andrade chamou de “nossa atualidade” e uma “atualidade estranha” que os modernistas brasileiros conseguiram ultrapassar a crise de participação – gerada pelo descompasso entre o avanço do progresso nos países mais desenvolvidos e o atraso da industrialização brasileira que parecia nos condenar a pobreza de percorrer os caminhos já trilhados pela cultura europeia – e estabelecer um programa estético próprio. Nas palavras de Mário de Andrade:

E como este problema de acomodar a invenção artística nossa com a entidade nacional era importante demais, ele evitou que a “atualidade” histórica universal que nos vinha da França e de outros países da Europa, continuasse aqui como simples reflexo, simples macaqueação. Dum momento pro outro a inquietude europeia (produto de excesso de cultura, produto de esfalfamento,

produto de decadência) não coincidiu mais com a inquietude brasileira (produto de problemas nacionais ingentes, produto de progresso, produto de terra e civilização moças, principiando apenas). Com efeito, as capelas artísticas europeias deixaram de repente de influir na criação brasileira. Nos interessam agora como curiosidade. Não têm mais pra nós uma importância funcional. Ninguém mais entre os espíritos já formados, se amola de estar no dernier-bateau parisiense ou florentino. Se volta ao metro como se foge dele, se pinta palmeiras como se esculpe banhistas, sem mais a preocupação da atualidade europeia. Porque já readquirimos o direito da nossa atualidade (ANDRADE, apud LEONÍDIO, 2007, p. 29).

Se os desejos e ações modernizadoras no país datam de meados do século XIX e se intensificam a partir de 1889 com a Proclamação da República, é efetivamente na década de 20 e 30 do século seguinte que o fervilhar das ideias, das pesquisas, bem como das tensões e dos embates em busca das expressões próprias da modernidade possível que o país ensaiava em adentrar vão tomar um rumo definitivo que colocará o modernismo no centro não só artístico, mas também político da construção de um novo Brasil.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

BRADBURY, Malcolm & McFARLANE, James (org.). **Modernismo guia geral 1890-1930**. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

COSTA, Lúcio. Razões da nova arquitetura. In: XAVIER, Alberto (org.). **Arquitetura moderna: depoimentos de uma geração**. São Paulo: Cosac Naify 2003.

DOCTORS, Marcio. Desvios para o moderno. In: CAVALCANITI, Lauro (org.). **Quando o Brasil era Moderno: Artes Plásticas no Rio de Janeiro 1905 a 1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

GAY, Peter. **Modernismo: O fascínio da heresia de Baudelaire a Beckett e mais um pouco**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

HABERMAS, Jürgen. Arquitetura moderna e pós-moderna. In: ARANTES, Otília & ARANTES, Paulo Eduardo. **Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas**. São Paulo: Brasiliense, 1992.

HABERMAS, Jürgen. **O Discurso Filosófico da Modernidade**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998.

HARRISON, Charles. **Modernismo**. São Paulo: Cosac Naify Edições, 2000.

JENCKS, Charles. **El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna**. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.

JENCKS, Charles. **Movimentos Modernos em Arquitetura**. Lisboa: Edições 70, 1985.

LEONÍDIO, Otávio. **Carradas de Razões: Lúcio Costa e a arquitetura moderna brasileira**. Rio de Janeiro: PUC Rio / Loyola, 2007.

ORTEGA Y GASSET, José. **A desumanização da arte**. São Paulo: Cortez, 2005.

SEVCENKO, Nicolau. **A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa**. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.